

Галушко С.М.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИВ'ЯЗАНОСТІ НА АДАПТАЦІЮ
ДІТЕЙ-МІГРАНТІВ ДО НОВОГО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
СЕРЕДОВИЩА**

**THE INFLUENCE OF ATTACHMENT CHARACTERISTICS ON THE
ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN TO THE NEW SOCIO-
CULTURAL ENVIRONMENT**

In theses, the problems of adaptation of migrant children to the new social and cultural environment are defined. The main needs of the specified category of children, the satisfaction of which will contribute to successful adaptation, are characterized. The importance of the language barrier as an obstacle to successful adaptation in a new environment is determined. It was determined that a positive emotional connection with the mother helps the child better adapt to a new social and cultural environment, and the family is an important environment in which the child feels safe and receives emotional support in new conditions.

Keywords: *migrant children, adaptation, language barrier, socialization, attachment.*

У зв'язку з війною в Україні значно виросла кількість вимушених мігрантів з України, які шукають миру та безпеки за кордоном. За даними ООН станом на 19 липня 2022 року, з початку повномасштабної війни з України виїхало понад 9,5 млн осіб, а за оцінками UNICEF 50% із них – це діти. Вони є найуразливішою категорією, адже не мають механізмів інтеграції у нових сферах суспільного життя. До вікових криз додаються інші негативні фактори: розділення сім'ї (батько залишається в Україні, через воєнний стан), зміна місця проживання, неоднозначне ставленням суспільства.

Опинившись серед представників іншого культурного та мовного середовища у дітей виникають труднощі в освітньо-соціальной адаптації. До найпоширеніших проблем, із якими стикаються діти-мігранти, є: формування нових рольових взаємин; відмінність програм навчання у новій школі; тривалі перерви у навчанні; незнання мови, цінностей, традицій іншої країни; неприйняття місцевими дітьми та ін. (Н.І. Сабат, 2017 р.).

Стикаючись з вищезазначеними соціальними проблемами у дітей-мігрантів виникають проблеми психологічного характеру, а саме: зниження рівня самооцінки, тривожність, агресивність, замкнутість, невпевненість, зниження рівня інтелектуальної, вольової, мотиваційної активності, формування негативних стереотипів. У своїх дослідженнях Коваленко А. та Хачатурян Ю. виявили, що діти-мігранти мають високі показники фізичної, непрямой, вербальної агресії, роздратування, негативізму; образливість та підозрілість – на рівні вище середнього рівня. Хлопці-мігранти у порівнянні

з дівчатками, мають значущо вищі показники фізичної, вербальної, непрямой агресії, підозрливості, образи, ворожості та агресивності. Встановлено, що рівень адаптивності, прийняття себе вищий у дівчат порівняно із хлопцями; у хлопців більш виражені показники неприйняття інших та переорієнтування уваги з неприємних речей повсякденності, на більш приємні (А. Коваленко, Ю. Хачатурян, 2020 р.).

До психологічних проблем у дітей із сімей мігрантів найчастіше додається незнання чи недостатньо повне володіння мовою країни перебування. Мовний бар'єр стає для дитини причиною повільної адаптації до нового середовища та перешкоджає встановленню стосунків з однолітками. Дослідницький центр П'ю у Вашингтоні 2017 року оприлюднив результати опитування мігрантів по всьому світу, котрі засвідчують, що саме володіння мовою домінантною бази є надважливою передумовою аби стати повноцінною частиною суспільства, бути інтегрованим та визнаним у ньому. А за результатами проведеного дослідження Л. Завацькою, 70 % респондентів найбільшою проблемою у навчанні та спілкуванні з однолітками визначають недосконалий рівень знання мови спілкування, і цей фактор провокує зниження інтересу дітей мігрантів до навчання та відвідування школи (Л.М. Завацька, 2014).

Наукові дослідження свідчать, що досвід нової культури часто стає для дітей неприємним або шоковим, тому що він несподіваний та може призвести до негативної оцінки власної культури. Дослідники в галузі міграції доводять, що кожна культура має безліч вербальних та невербальних символів, за допомогою яких ми діємо у різних ситуаціях. Багато з цих сигналів працюють на рівні підсвідомості. Коли дитина попадає в інше культурне середовище, виявляється, що її попередній досвід не є єдиним і абсолютним, інші живуть за своїми моделями й поглядами. Тому дитина переживає справжнє потрясіння. Завдання створення для дітей мігрантів відповідних умов та задоволення основних потреб у першу чергу повинні виконувати загальноосвітні навчальні заклади, де діти мігрантів здобувають освіту (Л.М. Завацька, 2014). Дітям мігрантів самим важко цього досягти на новому місці проживання: нове оточення; друзі залишилися далеко; нова культура та ментальність.

Ще одним із важливих факторів впливу на процес успішної адаптації та соціалізації дитини є сімейне виховання та емоційна підтримка в сім'ї. Сформована, ще у ранньому дитинстві, позитивна (надійна) прив'язаність до матері у дітей-мігрантів створює додаткову стійкість, почуття безпеки та почуття впевненості у власних силах. Численними дослідженнями доведено, що позитивний емоційний зв'язок із матір'ю допомагає дитині: долати страх и занепокоєння; логічно мислити; покладатися на себе; досягти максимального інтелектуального потенціалу; розвивати гармонійні стосунки в подальшому житті. Тож якість прив'язаності впливає на те як дитина буде адаптуватися до нового соціально-культурного середовища; як

буде будувати стосунки з новим оточенням, при переносі первинної материнської прив'язаності на побудову вторинної прив'язаності з вчителями та однолітками. Діти з позитивно сформованою прив'язаністю є більш толерантними до життєвих труднощів, в екстремальних ситуаціях вони можуть проявити життєву стійкість. Порушення у функціонуванні системи прив'язаності призводять до того, що в ситуації будь-якої небезпеки замість того, щоб знайти підтримку і, впоравшись зі стресом, вирішити ситуацію продуктивним чином, дитина витрачає свої сили на подолання стресової ситуації, гостро відчуваючи власну незахищеність. Тобто характер дитячо-батьківських взаємин виділяється у якості основної умови соціально-культурної адаптації дитини. Також, атмосфера в сім'ї мігрантів, значною мірою впливає на побудову системи цінностей та побудову стереотипів, щодо нового оточення та свого майбутнього, враховуючи емоційний стан батьків, їх ставлення до нового місця перебування культури та прийняття ситуації змін життя. Полегшити сформовану напруженість та розділити стрес, зумовлений психологічним тиском іноземного суспільства допомагає те, що дитина разом з іншими членами сім'ї продовжує спілкуватись рідною мовою, зберігаються сімейні традиції та ритуали.

Отже, основними потребами, рівень задоволення яких сприятиме дітям-мігрантам успішно адаптуватися до іншої культури й соціального оточення є: вивчення мови, яка сприяє накопиченню дітьми мовного й культурного досвіду; педагогічна підтримка і допомога у виборі форм розвитку етнічної ідентичності – так знайомство з казками, піснями, іграми нових країн розширює знання дітей про культуру країни перебування, сприяє налагодженню контакту між дітьми корінного населення та дітей-мігрантів; сформована позитивна прив'язаність до матері та позитивні сімейні стосунки, адже в адаптації в новому соціумі дитина буде звертатися до сім'ї для пошуку емоційної підтримки та почуття безпеки.